

“Jismoniy tarbiya va sport sohasida kasbga yo‘naltirib o‘qitishning dolzarb muammolari”

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI
IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR KAFEDRASI**

**МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
КАФЕДРА «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA KASBGA
YO‘NALTIRIB O‘QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANI
2024 yil 27sentyabr**

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА»
27 сентября 2024 года**

Chirchiq-2024

“Jismoniy tarbiya va sport sohasida kasbga yo‘naltirib o‘qitishning dolzarb muammolari”

insonning eng katta boyligidir. Shubhasiz, mustahkam sog‘liq insonning biologik va ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirishning asosiy shartidir. Bu insonning o‘zini-o‘zi anglashining asosidir.

Adabiyotlar

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). Talabalarning sog‘lom turmush tarzi mazmunini kreativ yondashuvlar asosida takomillashtirish. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 39(1), 206-211.
2. Eshtayev A. K. *Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma*. T- 2015. 124 bet
3. *Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi* 13-fevral 2019. 42 bet.
4. Morgunova I. I. *Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma* – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y

10-11 YOSHLI KARATECHILARNING BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMiy NAZARIY ASOSLARI *Utegov A.A., O‘zDJTSU*

O‘zbekiston Respublikasi sportini rivojlantirishning oliy maqsadi hisoblanadi. Bu oliy maqsad jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasidagi barcha tashkilotlar uchun umumiy hisoblanadi[1]. Karate WKF sportida 10-11 yoshli karatechilarning umumiy jismoniy va maxsus jismoniy tayyorgarligi va texnik tayyorgarlik jihatlarini optimal ravishda takomillashtirilmaganligi mavzuumizning dolzarbligi hisoblanadi. Shu kunga qadar 10-11 yoshli karatechilarning aniq rejalashtirilgan Karate WKF bo‘yicha chet el olimlari va yurtimiz olimlarning aniq rejalashtirilgan uslubiy qo‘llanmalari va nashr etilgan kitoblari va albatta rejalashtirilgan aniq metodik mashg‘ulotlari ishlab chiqilmagan.

Karate WKF sport turida 10-11 yoshli karatechilarning texnik jangovar holatini rejalashtirilgan yangi mashg‘ulot jarayonlari orqali eng yuqori optimal holatga yetkazish.

10-11 yoshli karatechilarning maxsus texnik tayyorgarlik vaqtidagi yo‘l qo‘ygan xatoliklarini o‘rganish va uni tog‘irlash.

Karatechilarning maxsus jangovar holatini eng yuqori holatga yetkazish uchun eng sara hujumga o‘tuvchi maxsus jangovar zarbalarini takomillashtirish.

10-11 yoshli karatechilarning mashg‘ulot oldi tiklanish jarayonlarini hisobga olgan holda texnik tayyorgarligini takomillashtirish.

Karate WKF sportida 10-11 yoshli karatechilarning texnik tayyorligi rivojlantirish bo‘yicha mashg‘ulot jarayonini tashkillashtirish asosan 10-11 yoshli karatechilarning jismoniy tayyorgarligini va jangovar holatini yaxshilash uchun bizga aniq rejalashtirilgan mezosikl mashg‘ulot davrini olamiz. Sababi 10-11 yoshli karatechilar yosh bolalarga nisbatan aqliy va jismoniy taraftan yaqshi rivojlangan boladi. Albatta 10-11 yoshli karatechilarning jismoniy tayyorligini hisobga olgan holda. Sportchining texnikasi kinematik dinamik va ritmik xususiyatlar bilan belgilanadi.

Texnikaning kinematik xususiyatlari makon va vaqtda namoyon bo‘ladi. Bularga fazoviy, vaqtinchalik va makon-vaqt xususiyatlari kiradi. Sportchi tanasi va qismlarining pozitsiyalari va harakatlari, ularning traektoriyasi va boshqalar texnikaning fazoviy xususiyatlari hisoblanadi. Vaqtinchalik xarakteristikalar texnika va harakatlar va ularning qismlarini bajarish muddatini o‘z ichiga oladi. Texnika va harakatlarni bajarishda tezlik va tezlashuv sport mashqlari texnikasining fazoviy-vaqt xususiyatlari bilan bog‘liq.

Texnikaning dinamik xususiyatlari sportchining tana qismlarining bir-biri bilan, sportchi tanasining atrof-muhit va sport anjomlari bilan o‘zaro ta‘sirida namoyon bo‘ladi. Asosiy kuch xarakteristikalari: kuch kattaligi, kuch momenti, kuch vektori, kuch impulsi. Sportchi texnikasining inertial xususiyatlariga massa, inersiya momenti va boshqalar kiradi.

Sport mashqlari texnikasining ritmik xususiyatlari ritmda namoyon bo‘ladi - harakat va harakat harakatlarining vaqt va makonda oqilona taqsimlanishi. Sportchi harakatlarining ritmi odatda sportchining sport va texnik mahorat darajasini tavsiflovchi integral parametr sifatida

qaraladi, bu vaqt ketma-ketligida sportchi texnikasining turli xususiyatlarini o'z ichiga oladi[2]. Karate WKF sportida ham yuqorida keltirilgan kabi texnika kinematik, dinamik va ritmik bo'lib ajraladi. Albatta jangovar texnik tayyorgarligi vaqtida mana shu muammolarni hal qilichni sportchining ko'nikma va malakasini mukammal darajaga ko'tarishimiz kerak.

Shunga asos Karate WKF sportida ham sportchining texnikasi kinematik dinamik va ritmik xususiyatlar bilan belgilanadi. Mushaklarning ish qobiliyati esa o'z navbatida markaziy organlarning funktsional imkoniyati bilan belgilanadi. Demak, mashq shiddati va sport natijasi nafaqat texnik-taktik mahorat bilan asoslanadi, balki ustuvor jihatdan sportchining funktsional tayyorgarligiga borib taqaladi[3]. Mukammal texnik tayyorgarlikni rivojlantirish uchun mashg'ulot vaqtidagi yo'l qo'yiladigan texnik xatolarni tog'irlashimiz kerak bo'ladi. Karate WKF sportida ko'p xatolar jang vaqtida zarbalarning texnik xato bajarishi tufayli sportchi har xil jarohat oladi. Pedagogik kuzatuv orqali sportchining xatolarini tuzatamiz. Shu rusmda davom etsak texnikaning rivojlanishi yuqori darajada rivojlanib boradi, sababi har bir yo'l qo'yilgan xatolar o'z vaqtida tog'irlansa keyingi o'rganadigan zarbalarda muammo bomaydi. Sababi karate WKF sportida hamma qo'l va oyoq zarbalari bir-biriga chambarchas bog'liq hisoblanadi. Jismoniy mashqlar texnikasi muntazam ravishda rivojlanadi: odatlangan texnika takomillashtiriladi, ba'zida esa usullar barham topadi, yangilari tuziladi. Bu jarayon qator sabablar bilan belgilanadi:

1. Sport tayyorligi darajasiga talablarning muntazam o'sayotganligi.
2. Harakatlar bajarilishining mukammallashtirish usullarini uzoqsiz izlash, narvofiq tekshirishlar natijasi va rolining oshishi.
3. Yangi sport anjom-jihozlarining yuzaga kelishi[4].

Karate WKF sportida 10-11 yoshli karatechilarning texnik tayyorgarligini mezotsiklda mashg'ulot jarayonlarini rejalashtirib chiqamiz asosan jangovar holatini oyoq zarbalaridan "mavashi" va "uramavashi" oyoq zarbalarini texnik jihatdan takomillashtirib chiqamiz. Bu mashg'ulot jarayonini 3 oy davomida bo'lib o'tadi. Bu ikkala zarba karate sportida mashhur oyoq zarbalari hisoblanadi, sababi jahon arenalari va respublika chempionatlarida asosan shu zarbalar orqali tez ochko oladi. Mashg'ulot haftasiga 3 marotaba bo'lib o'tadi asosan mashg'ulot vaqtida oyoq zarbalariga ko'p vaqt ajratishimiz kerak bo'ladi. Mezotsikl vaqtlarining taqsimlanishi 1.1-jadval.

O'quv mashg'ulotlar mazmuni	Soatlar	May	iyun	iyul
1. Nazariy mashg'ulotlar	3	1	1	1
2. Amaliy mashg'ulotlar				
Umumiy jismoniy tayyorgarlik	44	12	12	20
Maxsus jismoniy tayyorgarlik	42	14	14	14
Texnik taktik tayyorgarlik	45	19	21	15
Psixologik tayyorgarlik	3	1	1	1
O'tkazish nazorat sinovlari	2	2		
3. Tiklanish tadbirlari	3	1	1	1
Jami	142	50	49	52

Bu jadval 3 oylik mezotsikl jadvali hisoblanadi. Bunda bizga asos BO'SM yillik soat taqsimlanishidan biz o'zimizga qulay tadqiqot oylarini olamiz[5]. Qo'chimcha biz mashg'ulot paytida kerak bo'ladigan ya'ni maxsus texnik tayyorgarlikni rivojlantiruvchi yordamchi mashqlarni olamiz bu asosan mashg'ulot davomida bo'lib otadi: oyoq zarbasi "uravashi"ni mukammal rivojlantirish uchun sportchilar sherik bo'lib ishlaydi, bu jarayonni maxsus jismoniy tayyorgarlik va texnik taktik tayyorgarlik paytida yuklama va dam olish vaqtida sekin tezlikta ishlaymiz. Bu albatta oyoq zarbalarining ko'nikmasining mukammal darajada rivojlanishi va takomillashuvida o'lib keladi. Sababi har bir mashqdan keyin charchash yuz beradi.

Dam olishning tiklanish fazasi oralig'i mashg'ulotlar orasidagi dam olish har doim ertaroq tugashi lozim, ya'ni superkompensatsiya fazasidan keyin boshlanadigan qayta (reduktsiya) fazasi boshlanmay turib namoyon bo'lishi mumkin. Tiklanish jarayonlarining daovmiyligi ko'pincha mashg'ulot yo'nalishiga bog'liq bo'ladi[6]. 10-11 yoshli boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida asosan "mavashi", "uramavashi" oyoq zarbalarini mukammal darajada avtomatlashtirsa

xatolarimiz ustida ishlab uni oz vaqtida tuzatsak ana shunda jangovar bahslardagi hujumga o‘tish va himoyalaniş taktikalarida juda yaqshi natija beramiz. Intellektual qobiliyatlar sportchi uchun nima uchun kerak? degan savolini yechimi Belarus davlat universiteti yosh olimlari tomonidan tadqiqot olib borildi. Xususan intellektual qobiliyatlar-bu insonning individual psixologik xususiyatlari, bu turli xil ishlarni muvaffaqiyatli bajarish uchun shartdir intellektual faoliyat turlari. Aqlning rivojlanishi irsiyatning genetik omillariga va insonning yashash sharoitlariga bog‘liq [7]. Bolaning intellektual salohiyati faqat qulay tashqi muhit bilan aloqa qilish orqali rivojlanishi va yaxshilanishi mumkin va uning darajasi quyidagilar bilan bog‘liq o‘rganish uchun zarur shart sifatida qaraladi yangi bilimlarni, usullarni va faoliyatning murakkab shakllari [8, 9]. Tadqiqot muammolarini hal qilish uchun so‘rovnoma o‘tkazildi. Belarus Respublikasining turli malakaga, pedagogik tajribaga va sudyalik tajribasiga ega 40 nafar karate murabbiylari orasida kategoriya. Respondentlarning eng ko‘p qismi murabbiylik bilan shug‘ullangan 10 yildan 15 yilgacha bo‘lgan tajriba (30%), respondentlarning 15% mutaxassislari edi murabbiylik tajribasi 3 yilgacha.

1-rasm – Intellektual qobiliyatlarning ahamiyati Mutaxassislarning fikriga ko‘ra karate uchun (%)

So‘rov natijalari tahlili shakllanishni ko‘rsatdi karate mutaxassislarining o‘rganilayotgan muammolar bo‘yicha fikrlari, chunki ularning ko‘pchiligi barcha taklif qilingan savollarga javob berdi. Ko‘pgina hollarda, 5 yilgacha bo‘lgan murabbiylik tajribasiga ega bo‘lgan yosh murabbiylar orasida bir qator savollarga javob berishda qiyinchiliklar paydo bo‘ldi. O‘qitish tajribasining etarli emasligi bilan izohlanadi. 10 balli maktabda karate bo‘yicha intellektual qobiliyatlarning ahamiyati to‘g‘risida respondentlarning javoblarini tahlil qilganda, intellektual qobiliyatlarning o‘rtacha ahamiyati 8,65 ballni tashkil etishi aniqlandi. Murabbiylarning 20 foizi ularning ahamiyatini 10 ball, murabbiylarning 37,5 foizi 9 ball, murabbiylarning 30 foizi 8 ball va 12,5 foizi 7 ball darajasida deb hisoblaydi (1-rasm). Batafsilroq javoblarni tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, murabbiylarning amaliy tajribasi qanchalik katta bo‘lsa, ular mashg‘ulotlar uchun aql-idrok qobiliyatining ahamiyatini shunchalik yuqori baholaydilar[10]. Yuqorida keltirib o‘tilgan kinematik, dinamik va ritmik texnikaning rivojlanishi uchun va xatolarni aniqlash uchun kerak bo‘lgan tavsiyalar hisoblanadi. Keyinchalik shunday qilib, intellektual qobiliyat bo‘yicha so‘rov natijalari shuni ko‘rsatadiki, Belarus Respublikasi murabbiylarining fikricha, intellektual qobiliyat karate mashg‘ulotlari uchun yuqori ahamiyatga ega, rivojlanish tezligiga va vosita harakatlarining sifatiga yuqori darajada ta‘sir qiladi.

Karate WKF sportida asosan 10-11 yoshli boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi sportchilarining mezotsikl davridagi maxsus texnik tayyorgarlik asosiy maqsadi qisqa vaqt ichida musobaqaga tayyorlash hisoblanadi. Sababi Karate WKF sporti va boshqa sport turlarida asosan jangovar sport turlarida sportchining mukammal darajada o‘rgangan texnik jihatdan kuchli bo‘lsa, trener taktik jihatdan kuchli darajada sportchini tayyorlasa yuqori o‘rinlarni egalashi mumkin. Shu jumladan Dunyoning ko‘plab mamlakatlarida o‘quv jarayonini samarali tashkil etish uchun boshlang‘ich tayyorgarlik guruhlarida qatnashadigan yosh sportchilarda chidamlilikni rivojlantirish masalalariga katta e‘tibor qaratilmoqda. Barcha sport turlarida chidamlilikni shakllantirish yosh

sportchilarni tayyorlash tizimining majburiy tarkibiy qismidir. Sportchi chidamliligi mashqlarni bajarishda o‘quv yuklamalari quyidagi beshta tarkibiy qism bilan tavsiflanishi kerak: mashqning intensivligi, mashqning davomiyligi, dam olish vaqtlarining davomiyligi, dam olish tabiati va takrorlanish soni va chidamlilikni rivojlantirishning quyidagi usullari qo‘llaniladi: o‘lchangan yuk bilan doimiy mashqlar usuli, takroriy va oraliq mashqlar usuli, o‘yin usuli, raqobatbardosh o‘chirish usuli[11]. Yuqorida aytib o‘tkanimizdek xatolarimiz ustida ishlasak va xatolarni o‘z vaqtida tog‘irlasak o‘ylagan maqsadimizga erishamiz. Bolaning intellektual qobiliyatini rivojlantirish uchun bola manaviy bilimlarni mukammal egalashi zarur. Masalan intellektual qobiliyatini rivojlantirish uchun ko‘blagan badiiy asarlarni mutola qilishi kerak. Karate WKF sporti asosan kutilmagan taktik vaziyatlarga boy va estetik jangovar holatlari bilan bolani o‘ziga qiziqtirib qo‘yadi. Bu vaziyatda yangi sportchilar paydo bo‘la boshlaydi. Murabbiy bo‘lsa aniq rejalashtirilgan mezotsiklliy mashg‘ulotlarga qiziqtirishi va albatta bolani mashg‘ulottan qolmasligi, sportni qoymaslik muammolarini hal etishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Salomov R .S . Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik. T.:«ITA-PRESS», 2015. 296 bet.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. — К.: Олимпийская литература, 2004. — 808 с.Библиогр.: 1068 назв. Ил. 522. Табл. 206.
3. Olimov.M.S Yengil atletikachi talabalarni mashg‘ulotlar jarayonida funktsional imkoniyatlarini shakllanishi va tiklanish su‘rati. “FAN – SPORTGA” ilmiy-nazariy jurnali Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети муассислигида чоп этилади.2023/8
4. Kurbanova N.S Jismoniy tarbiyaning nazariy asoslari[Matn]:o‘quv qo‘llanma-Tashkent:<<O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI>> 2020- 108bet.
5. Типовая программа спортивной подготовки по виду спорта «каратэ» (этап начальной подготовки). Методическое пособие. Авторы-составители: – М.: ФГБУ ФЦПСР 2022. – 110 с.Авторы-составители: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
6. Xujamkeldiev G.S O‘rta masofaga yuguruvchi sportchilarni yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlar jaratonlarida tiklovchi vositalardan foydalanish samaradorligi // p.f.b.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Ch.: 2022.- 165 b.
7. Тихомирова, Л. Ф. Формирование и развитие интеллектуальных
8. способностей ребенка. Дошкольники / Л. Ф. Тихомирова. – М. : Рольф, 2000. – 142 с
9. Калмыкова, З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемо-сти / З. И. Калмыкова. – М. : Педагогика, 1981. – 200 с
10. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – С. 25.
11. М.П.Ступень, А.К Головня. Значение интеллектуальных способностей в каратэ и их влияние на эффективность спортивной подготовки юных спортсменов научно-теоретический журнал «Белорусский государственный университет физической культуры» Мир спорта №3(84)-2021 62 с
12. Рахматова.Д.Н Научно-методологические основы развития выносливости у юных спортсменов “FAN – SPORTGA” илмиy-назариy журнали Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети муассислигида чоп этилади.2024/1

ФИЗИЧЕСКОЙ И БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ	
<i>Xudayberganov T.K.</i> CHIDAMKORLIK VA UNI KURSANTLARDA RIVOJLANTIRISH USULLARI	53
<i>Xushvaqtoev Z.R., Xushvaqtoev H.Z.</i> SPORTCHILARNI KASBGA TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	54
<i>Choriyev D.K.</i> YOSH DZYUDUCHILARDA TEZKOR-CHIDAMLILIKNI TARBIVALASH	58
<i>Turgunov T.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА СПОРТ ТУРЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ	59
<i>Zhinjilmatov S.S.</i> МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРДА ЗАРБАЛАР АНИКЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАЖРИБАСИНИ ЎРГАНИШ	61
<i>Rashidov A.U.</i> РАЗВИТИЕ ШАХМАТНОГО ПОТЕНЦИАЛА У ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ	67
<i>Saribaev Sh. T.</i> GIMNASTIKACHILARNI TAYYORLASH BOSQICHLARINING АНАМИЯТИ	69
<i>Suyunov A.B.</i> IQTIDORLI GIMNASTIKACHILARNI TANLASH VA MAQSADLI TAYYORLASHDAGI MUAMMOLAR	71
<i>Umaraliyev D.U.</i> YUQORI MALAKALI GIMNASTIKACHILARNI TAYYORLASHDAGI MUAMMOLARNI HAL QILISH KOMPONENTLARI	72
<i>Utegov A.A.</i> 10-11 YOSHLI KARATECHILARNING BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMYI NAZARIY ASOSLARI	74
<i>Yuldashева K.A.</i> DISK ULOQTIRISH TEXNIKASI	78
<i>Gubkina Sh. V., Davlatov I.M., Raximova T. F.</i> МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ЭНЕРГИЯ ТАЪМИНОТ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ	81
<i>Raximova T. F.</i> ЁШ БОКСЧИЛАРДА ХАРАКАТ СИФАТЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЁШГА ХОС ДИНАМИКАСИ	83
<i>Turdimuratov Y.A.</i> KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ILMYI-NAZARIY ASOSLARI	87
<i>Ubaydullaeva N.</i> SINXRON SUZISH SPORTINING KELIB CHIQISH TARIXI VA TEXNIK TAYYORGARLIGINING ILMYI NAZARIY ASOSLARI	88
<i>Shopulaton A.N.</i> JISMONIY TARBIVA VA SPORT SOHASI MUTAXASSISLARI KASBIY FAOLIYATIDA IJODIY YONDASHUVNI RIVOJLANTIRISH	90
2-Sho'ba. NOMUTAXASSISLIK YO'NALISHLARIDA JISMONIY TARBIVA VA SPORT TA'LIMINI TASHKIL QILISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI	
<i>Abdixadirova H.S.</i> ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ БЎШ ВАКТИНИ ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ	95
<i>Boygobilov A.P.</i> YADRO ULOQTIRUVCHILARNI YILLIK TAYYORGARLIK SIKLLARIDA SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORLASH TEXNANOLOGIYALRI	97
<i>Jaхongirov B.B., Ulugmurodova Sh.H.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИДАН	99
<i>Jitayev M.X.</i> O'ZBEKISTONDA GOLBOL SPORT TURINI OMMALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI	101
<i>Musayev B.</i> GIMNASTIKA MASHQLARINING KUNDALIK HAYOTIMIZDAGI АНАМИЯТИ (JISMONIY DAQIQA MASHQLARI KOMPLEKSLARI)	107
<i>Xushvaqtoev Z.R., Xushvaqtoev H.Z.</i> SPORT SOHASIDA KASBGA YO'NALTIRISH MEХАНИЗМЛАРИ	111
<i>Rahmanova D.A.</i> JISMONIY TAYYORGARLIK MAJMUALARIDAN FOYDALANIB TALABALARNING TEZKOR-KUCH QOBILYATLARINI	114